

ОСНОВНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Ибрагимова Муаззам Холдоровна

*Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Республика
Узбекистан*

Аннотация. Тяжелое течение бронхиальной астмы - это тяжелая подгруппа астмы при психических расстройствах, за которой следуют соматоформные расстройства. Около 20% пациентов, основной особенностью которых является неуправляемость симптомов. У них было диагностировано расстройство личности. Из 10 пациентов, у которых, как предполагается, психопатология была выражена у пациентов с расстройством личности, у 9 была обсессивно-компульсивная астма, и они были признаны важными в ее лечении; расстройство личности. однако доказательств недостаточно.

Это исследование демонстрирует, что более половины пациентов с тяжелой формой астмы, у которых была описана психопатология, имели психические расстройства, из которых 89% были психическими расстройствами и расстройствами личности, которые не были диагностированы. Это исследование подчеркивает важность проведения интервью. пациенты с тяжелой формой бронхиальной астмы проходят психиатрическую диагностику и/или консультацию у психиатра в рамках своей обычной практики. Метод медицинского обследования и оказания соответствующей психиатрической помощи. Данное исследование проводилось в специализированном центре по лечению астмы лечение. Более того, это подчеркивает настоятельную необходимость дальнейших.

В ходе исследования роли психопатологии в разработке программы лечения с использованием двух типов тяжелой астмы был диагностирован в общей сложности 51 пациент с тяжелой формой астмы, клинические собеседования по поводу основных психических расстройств (SCID-I) и расстройств личности (SCID-II) в соответствии с DSM-IV-TR. Заявления о заинтересованности нет. Результаты. В этом исследовании подчеркивается важность проведения психиатрического диагностического собеседования с пациентами с тяжелой формой астмы и/или консультации психиатра в рамках их общего медицинского обследования, поскольку у 54,9% пациентов с тяжелой формой астмы были диагностированы психические расстройства, большинство из которых не были распознаны и не получали лечения. Кроме того, полученные результаты подчеркивают актуальность дальнейших исследований потенциальной роли психических расстройств в развитии тяжелой астмы и тяжелой астмы в развитии психических расстройств.

Ключевые слова: психические расстройства, тревога, депрессия, психосоматика

THE MAIN MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH PSYCHOSOMATIC
DISEASES

Ibragimova Muazzam Holdorovna

*Assistant of the Department of Psychiatry, Medical Psychology and Narcology, Samarkand
State Medical University, Samarkand, Republic of Uzbekistan*

Annotation. Severe bronchial asthma is a severe subgroup of asthma in mental disorders, followed by somatoform disorders. About 20% of patients whose main feature is the uncontrollability of symptoms. They were diagnosed with a personality disorder. Of the 10 patients suspected to have

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

psychopathology in patients with personality disorder, 9 had obsessive–compulsive asthma and were considered important in its treatment; personality disorder.

However, there is not enough evidence. This study demonstrates that more than half of the patients with severe asthma in whom psychopathology was described had mental disorders, of which 89% were mental disorders and personality disorders that were not diagnosed. This study highlights the importance of conducting interviews. Patients with severe bronchial asthma undergo psychiatric diagnosis and/or consultation with a psychiatrist as part of their routine practice. The method of medical examination and provision of appropriate psychiatric care. This study was conducted at a specialized asthma treatment center.

Moreover, it highlights the urgent need for further. During the study of the role of psychopathology in the development of a treatment program using two types of severe asthma, a total of 51 patients with severe asthma were diagnosed, clinical interviews for major mental disorders (SCID-I) and personality disorders (SCID-II) in accordance with DSM-IV-TR. There is no statement of interest. Results. This study highlights the importance of conducting psychiatric diagnostic interviews with patients with severe asthma and/or consulting a psychiatrist as part of their general medical examination, since 54.9% of patients with severe asthma were diagnosed with mental disorders, most of which were not recognized and did not receive treatment. In addition, the results highlight the relevance of further research on the potential role of mental disorders in the development of severe asthma and severe asthma in the development of mental disorders.

Key words: mental disorders, anxiety, depression, psychosomatic diseases.

Бронхиальная астма - это хроническое респираторное заболевание, характеризующееся обструкцией дыхательных путей, воспалением дыхательных путей и повышенной чувствительностью бронхов. Этот поэтапный подход состоит в основном из пяти этапов фармакологического лечения, заключительный этап включает системные кортикостероиды (помимо общих рекомендаций по предотвращению провоцирующих факторов астмы, надлежащему соблюдению режима приема лекарств и т.д.).

У большинства пациентов с астмой появление симптомов и/или приступов астмы можно контролировать с помощью подхода GINA. Однако существует подкатегория пациентов с астмой, которые не могут контролировать свои симптомы, несмотря на лечение, предусмотренное шагами 4 или 5 рекомендаций GINA. В клинической практике эти пациенты определяются как пациенты с тяжелой формой астмы, которые затрагивают примерно 5% населения, страдающего астмой. Тяжелая форма астмы оказывает глубокое влияние на состояние здоровья и качество жизни. У пациентов с тяжелой формой астмы наблюдаются частые обострения, которые могут привести к госпитализации, посещению отделения неотложной помощи и многодневному отсутствию на работе или в школе.

Кроме того, у пациентов с тяжелой формой астмы повышен риск внезапной смерти от астмы и побочных эффектов высоких доз кортикостероидов. Несмотря на то, что интерес к тяжелой форме астмы значительно возрос, этиология тяжелой формы астмы изучена недостаточно. Хорошо известно, что основные психические расстройства, связанные с бронхиальной астмой, расстройства широко распространены (31%) у пациентов с бронхиальной астмой в целом по сравнению с населением в целом (26%). Однако этот 31% включал как пациентов с поддающейся лечению астмой, так и пациентов с тяжелой формой астмы, что оставляет вопрос о том, можно ли отнести более высокую распространенность к пациентам с

астмой в целом или к группе пациентов с тяжелой формой астмы в частности. Распространенность серьезных психических расстройств при тяжелой форме астмы, по видимому, высока, но она практически не изучена. В этих исследованиях сообщалось, что 81,3% психических расстройств не были выявлены.

Несмотря на недавнюю публикацию о личностных особенностях при тяжелой форме астмы, насколько нам известно, о распространенности расстройств личности при тяжелой форме астмы ранее не сообщалось с использованием систематических исследовательских диагностических интервью.

Цель исследования. Изучение распространенности психических расстройств личности при тяжелой форме астмы.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 51 пациент с бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести (34 мужчины и 66 женщин) в возрасте 19-60 лет (в среднем обследованы пациенты в возрасте $40 \pm 7,1$ лет. Диагноз бронхиальной астмы был подтвержден на основании клинико-инструментальных обследований, данных спирометрии. У всех пациентов подтвержден смешанный генез бронхиальной астмы. Обследованию подлежат пациенты с тяжелыми соматическими патологиями не был вовлечен. Психическое состояние и психопсихологический контроль со стороны психиатра и медицинского психолога, беседы и психологические методы оценивались по его результатам.

Все клинические испытания проводились с согласия пациента. Инструменты, используемые для оценки алекситимии. Несколько инструментов позволяют клиницистам измерять алекситимию, но TAS-20 (Bagby et al., 1994; Parker et al., 2003; Bagby et al., 2020) считается “золотым стандартом”. Этот инструмент анализирует три фактора: трудности с определением чувств (DIF); трудности с описанием чувств (DDF); и внешне ориентированное мышление (EOT). Как известно, DIF и DDF указывают на неспособность осознавать аффективные состояния, обозначая субъективное переживание чувств (Герлих, 2018), в то время как EOT происходит из психоаналитической литературы и определяется как “*pensee opératoire*” (Марти и де Мюзан, 1978) и указывает на образ мышления, направленный на внешние воздействия, объекты, лишённые воображения и фантазии (Пирло и Коркос, 2012; Шмид-Глур, 2019; Мамбу Ноуэмсси и др., 2021), как в случае регрессии на службе эго (Крис, 1952). Перекрестные исследования продемонстрировали высокую согласованность и валидность шкалы TAS-20, улучшив ее научное обоснование и клинико-психодиагностическое воздействие (Bach et al., 1996; Bressi et al., 1996; Franz et al., 2001; Torres et al., 2019; Bagby et al., 2020). Шкала самооценки состоит из двух частей, отдельно оценивается реактивное (цифры 1-20) и личностное (формулировка цифр 21-40) тревожные расстройства, которые оцениваются отдельно.

Результат в аннотации оценивается следующим образом: до 30 баллов - низкий уровень тревожности; 31-45 - умеренный уровень тревожности; 46 и более баллов - высокий уровень тревожности. Наиболее часто используемый CES-D в мире (Центр эпидемиологических исследований депрессии в США), исследование, проведенное в 1977 году в Соединенных Штатах разработан, переведен и одобрен метод определения уровня депрессии у пациентов, который использовался в качестве инструмента скрининга[2]. Анкета заполнялась пациентом около 5 минут. Если пациент набирает от 19 до 25 баллов при оценке, он страдает легким депрессивным расстройством, курит, выше 26 баллов в результате ставится диагноз тяжелой депрессии.

Депрессивный синдром у 10 пациентов - Рейтинг был поставлен на основании классификации заболеваний. Легкий, среднетяжелый и тяжелый в зависимости от уровня уровень был разделен на депрессивный.

Результаты исследования. Характеристики 51 пациента с тяжелой формой бронхиальной астмы из них 41 пациент (80,4%) были женщинами, 45,1% страдали ожирением, 47,1% имели средний уровень образования и 84,3% принадлежали к среднему классу. Из 51 пациента с тяжелой формой бронхиальной астмы, у 28 пациентов (54,9%) было одно или несколько серьезных психических расстройств и/или расстройств личности. Женщины чаще страдали серьезными психическими расстройствами (58,5%) по сравнению с пациентами мужского пола (10,0%; $\chi^2=7,58$, коэффициент полезного действия=1, $P=0,006$), чего нельзя было сказать о расстройствах личности. Как видно, у 25 из 51 пациента (49,0%) были серьезные психические расстройства, а у 10 из 51 пациента (19,6%) - расстройство личности. Семь из 51 пациента (13,7%) сообщили как о серьезном психическом расстройстве, так и о расстройстве личности. Десять из 51 пациента (19,6%) сообщили о более чем одном серьезном психическом расстройстве, а 3 из 51 пациента (5,9%) сообщили о более чем одном расстройстве личности. В целом, наиболее распространенной группой расстройств были тревожные расстройства (29,4%), за которыми следовали соматоформные расстройства (23,5%) и расстройства настроения (23,5%).

Обструкция дыхательных путей (ОФВ1%) не отличалась между пациентами с психиатрическим диагнозом и без него (данные не приведены). Из 28 пациентов, у которых было диагностировано психическое расстройство, 3 пациента имели психиатрический диагноз до направления в реабилитационный центр: у одного было обсессивно-компульсивное расстройство личности (проходившее психотерапию), у одного было соматическое расстройство (проходившее психотерапию) и у одного пациента было тяжелое депрессивное расстройство (проходившее психотерапию). антидепрессанты). Это означает, что 25 из 28 (89,3%) пациентов имели психиатрический диагноз, который ранее не был поставлен. Из 23 пациентов, у которых, согласно структурированным интервью, не было диагностировано психическое расстройство, один пациент получал антидепрессанты, а еще шесть пациентов получали бензодиазепины от проблем со сном (все они были назначены их лечащим врачом).

Это одно из первых исследований, в котором у пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы оценивалась психопатология с использованием критериев DSM-IV-TR.19,20 Сильной стороной настоящего исследования является использование структурированных интервью (SCID-I и SCID-II) для получения классификации DSM-IV-TR. Текущее исследование показало, что более половины (54,9%) пациентов с тяжелой формой астмы, обратившихся в специализированный центр по лечению астмы, имели одно или несколько психических расстройств (89,3% из которых ранее не были выявлены). В частности, у 49% всех пациентов были серьезные психические расстройства, а у 19,6% было диагностировано расстройство личности. Neaney и соавт.11,12 сообщили о сходной распространенности (49%) серьезных психических расстройств у пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы, из которых 81,3% были нераспознанными.

Однако в этом исследовании не использовались структурированные интервью, а диагноз был поставлен в соответствии с критериями МКБ-10. Эта распространенность выше по сравнению с 31-34%, о которых сообщалось в двух исследованиях Лавуа и соавт.9,21 среди

амбулаторных пациентов с астмой, охватывающих как "нормальных" пациентов с астмой, так и пациентов с тяжелой формой астмы.

Распространенность серьезных психических расстройств в текущем исследовании, составляющая 49%, также значительно выше по сравнению с распространенностью среди населения в целом в США (26,6%)¹⁰ и в Нидерландах (18%).²² Аналогичным образом, распространенность расстройств личности, составляющая 19,6% в текущем исследовании, также значительно выше по сравнению с общей популяцией в США (9%)²³ и в Нидерландах (13,5%)²⁴. В текущем исследовании наиболее распространенным был кластер тревожных расстройств (29,4%), за которым следовали соматоформные расстройства (23,5%) и расстройства настроения (23,5%) соответственно.

В частности, тяжелое депрессивное расстройство было наиболее часто диагностируемым серьезным психическим расстройством (17,6%), а обсессивно-компульсивное расстройство личности (17,6%) было наиболее часто диагностируемым расстройством личности.

Выводы. В этом исследовании подчеркивается важность проведения психиатрического диагностического собеседования с пациентами с тяжелой формой астмы и/или консультации психиатра в рамках их общего медицинского обследования, поскольку у 54,9% пациентов с тяжелой формой астмы были диагностированы психические расстройства, большинство из которых не были распознаны и не получали лечения.

Кроме того, полученные результаты подчеркивают актуальность дальнейших исследований потенциальной роли психических расстройств в развитии тяжелой астмы и тяжелой астмы в развитии психических расстройств.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB-DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.
3. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

8. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велияева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.
10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.
12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.
13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велияева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатович, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велияева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.
15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велияева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велияева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>
17. Хаятов, Р., Велияева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велияева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очиллов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости. Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Acta Medica Eurasica, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>
26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.
32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>
33. Turaeva, N., & Ruzikulov, N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>

34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>

35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.

36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.

37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.

38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 107-115.

39. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>

40. Yuldosheva, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlarini. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>

41. Юлдашева, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>

42. Абдуразакова, Р. . (2024). КОМОРБИДНОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ВЗРОСЛЫХ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 22–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35253>

43. Каршиев, З. . (2024). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. *Центральноазиатский журнал академических исследований*, 2(7), 17–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35255>

44. Каршиев , З. . (2024). ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ РАК. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 15–21. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35252>

45. Абдуразакова , Р. . (2024). ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО АЛКОГОЛИЗМА И ШИЗОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

Центральноазиатский журнал академических исследований, 2(7), 25–30. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35256>

46. Mardiev , O. (2024). TYPE 2 DIABETES MELLITUS, EXACERBATION OF PERSONALITY CHANGES CHARACTERISTICS. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 200–209. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6727>

47. Мардиев , О. (2024). ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА . Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 188–199. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6726>

48. Хушвактова , Д. (2024). КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ У ЧЛЕНОВ СЕМЬИ МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 169–180. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6724>

49. Раджабов , Х. (2024). ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 159–168. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6723>

50. Ибрагимова , М. (2024). ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 148–158. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6722>

51. Хушвактова, Д. (2024). ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 137–147. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6721>

52. Раджабов , Х. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ, АФФЕКТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 127–136. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6720>

53. Ибрагимова , М. (2024). ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 118–126. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6719>

54. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>

55. Shamsikulova Sitora Azizovna, Rustamov Azizbek Almasovich, Rahmatova Fatima Ulugbekovna, Numonova Amina Aslamovna, & Hayatov Rustam Batirbekovich. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi, 2(1), 107–115. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/gumanitar/article/view/3982>

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570455>

56. Abdukadirova Nargiza Batirbekovna. (2024). Clinical Features and Treatment Tactics of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adolescent Children. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 2(7), 59–63. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/5502>

57. Абдуразакова, Р. . (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА. *Международный журнал научной педиатрии*, 3(4), 562–569. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-4-562-569>

58. Abdurazakova, R. (2024). ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИН ДЕПРЕССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ. *Medical science of Uzbekistan*, (2), 16-21.

59. Махмудова Сабина Авазжоновна (2022). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ "СВОЙ/ЧУЖОЙ" В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА "ГОРЫ И ОРУЖИЕ". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.

60. Sabina Avazjonovna Makhmudova. (2023). REPRESENTATION OF THE CHARACTER CONCEPT "ENGLISHMAN" IN THE NOVEL BY J. ALDRIDGE "DIPLOMAT". *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 99–105. Retrieved from <https://www.sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/763>

